

Nombre autores: Bárbara Sordi Stock/ David Almagro Castro

Orcid co-autor: 0000-0001-5859-0275.

Departamento: Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla

Título: El derecho a la vida y sus límites: la regulación del aborto en España y Brasil.

Title: The right to life and its limits: the regulation of the abortion in Spain and Brazil

Fuente de publicación: Revista General de Derecho Constitucional

ISSN: 1886-6212

Resumen: El presente artículo estudia la regulación jurídica del aborto en los ordenamientos español y brasileño desde una doble perspectiva: constitucional y penal. Discutir con un mínimo de seriedad sobre el tema requiere inexcusablemente una toma de posición doble: a) Ponderar el conjunto de los derechos de la mujer embarazada (como la salud y la intimidad) con la posible titularidad del derecho a la vida del *nasciturus*; b) Determinar el alcance de la intervención estatal en materia abortiva. El presente artículo persigue, por tanto, tres objetivos interrelacionados: contextualizar, confrontar y finalmente esclarecer las diferencias dignas de consideración entre los posicionamientos adoptados sobre el aborto en Brasil y España.

Palabras clave: aborto; *nasciturus*; vida; derechos fundamentales; género.

Abstract: The current article makes a research over the abortion legal regulation in the Spanish and Brazilian legal systems. To discuss in a minimum seriously way about the abortion requires to take a double approach: a) to ponder the group of pregnant women rights (as health and privacy rights) with the possible right to life entitlement by the *nasciturus*; b) to establish the capacity of intervention of the legal authorities related to the abortion. Indeed, the present article pretend to get three related goals: to contextualize, to compare and finally to clarify the principal differences over the legal positions about the abortion in Spain and Brazil taking into consideration both point of view, the constitutional and the criminal one.

Key words: abortion; *nasciturus*; life; fundamental rights; gender.